

Инновации в Подготовки Военно-Инженерных Кадров с Внедрением Технологии Искусственного Интеллекта

Ш. М. Салимов

 [orcid: 0000-0003-0750-8619](https://orcid.org/0000-0003-0750-8619)
e-mail: salimovshoolim@gmail.com

У. Х. Суннатуллаев

e-mail: elevensevenone@gmail.com

Ташкентский Университет Прикладных наук, Ташкент, 100149, Республика Узбекистан

e-mail: salimovshoolim@gmail.com

Аннотация: В статье приведены только особенности и возможности нейротехнологий. Область приложения нейросетевых технологии гораздо шире.

Калит сўзлар: инновацион технологиялар, ахборот – коммуникация технологиялари, мультимедия, презентация, ўқитиш технологиялари.

Annotatsiya: В статье рассмотрены основные принципы применения информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) в преподавании точных дисциплин и коротко показаны его удобства и преимущества в процессе обучения.

Ключевые слова: инновационные технологии, информационно- коммуникационные технологии, мультимедиа, презентация, технологии обучения.

В течение последних десятилетий лавинообразно развивались исследования, посвященные разработке нейронных сетей для решения различных задач. К настоящему времени сложилась новая важная область информатики–нейроинформатика. Развивается рынок нейрокомпьютеров, нейропроцессоров, программ-нейроимитаторов и др. Нейросети обрабатывают данные, распознают образы, управляют летательными аппаратами, производят медицинскую и техническую диагностику.

Как показали исследования в конкретных сферах и отраслях, применение нейротехнологий наиболее интенсивно будет идти по следующим направлениям:

- в медицине планируется создание различных нейрочипов, новой аппаратуры для медицинской диагностики и экспертной работы, а также проведения операций, разработки нейромедтехники и протезирования, применение нейропротезов конечностей и органов чувств, совершенствование процесса лечения заболеваний на основе лекарств, интегрирующихся в субклеточные структуры;

- в области безопасности будут созданы уникальные нейрокомпьютеры в регулировании химическими реакциями, процессом управления в гражданской и военной авиации, новые аппараты по досмотру багажа и предотвращению террористических действий, нейропрограммы распознавания лиц и эмоций людей в массовых и многолюдных местах (аэропорты, вокзалы, порты и т. д.), системы идентификации личности, распознавание голоса, автомобильных номеров, анализ аэрокосмических снимков, мониторинг информационных потоков и др.;

- в торговле, в продажах, в маркетинге, логистике, предпринимательстве будут развиваться ассоциативный поиск информации, использование электронных секретарей и

агентов, фильтрация информации в инфосистемах и социальных сетях (например, отслеживание актуальных отзывов на товар и степени их эмоциональности); коллаборативная фильтрация, рубрикация новостных лент, адресная реклама, адресный маркетинг для электронной торговли, распознавание образов, ассоциативной памяти, обработка рукописных чеков, распознавание подписей, отпечатков пальцев и голоса, обнаружение подделок в платежных системах, обработка больших массивов данных о потребителях, конкурентах, поставщиках, общей ситуации на рынке в ситуативном срезе и формирование более точных прогнозов развития рынков и поведения на них; оптимизация товарных и денежных потоков, безопасность транзакций по пластиковым или нейрокарточкам, интеллектуальные подходы к мерчандайзингу, прогнозирование электронных покупок, создание сетей между предприятиями, сегментами компаний и их субподрядчиками; использование различных инноваций в сфере розничной торговли, разработка новых бизнес-моделей на основе цифровых изменений, распространение автономных экономических агентов, децентрализованных организаций, использование криптоконверсий, распределенных регистров.

- в индустрии развлечений (игровые модели, сфера киберспорта, шоу-бизнеса) применение нейротехнологий будет означать активизацию использования нейроинтерфейсов в устройствах ввода и вывода, управление игровыми персонажами на основе использования сигналов мозга участников;

- в индустрии туризма (отдыха и путешествий) планируются инновационные цифровые технологические решения по сбору биометрических или нейроданных клиентов туристических компаний, использованию для них самых оптимальных схем маршрутов; применение средств искусственного интеллекта с прогнозными аналитическими алгоритмами для идентификации шаблонов в этих наборах данных или программ самообучения и общения с реальными клиентами в сфере туризма;

- в образовании планируется использование нейротехнологий по развитию памяти и интеллекта, прогрессивных обучающих методик, использование нейрокомпенсаторных устройств для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, имплантация нейрочипов, создание самообучаемых и самонастраивающихся нейросетей, уникальных экспертных систем.[1]

Нейросетевая технология характеризуется следующими особенностями и возможностями: решения не формализуемых или плохо формализуемых задач, что является важнейшей особенностью интеллектуальной системы (обучение на примерах);

- универсальной аппроксимации, в т.ч. для многомерных и многопараметрических полей;

- учета нелинейностей различного вида;

- быстрого действия;

- совершенствования (эволюции) модели процесса путем ее доучивания на основе поступающей текущей информации;

- наличия обратной связи (влияние новой поступающей информации на совершенствование модели процесса).

Универсальные аппроксимационные способности нейронных сетей и их возможности учета произвольной нелинейности и имитации любого непрерывного автомата с любой точностью и другие качественные особенности привлекают к себе внимание многих исследователей и пользователей в различных сферах деятельности и в технике. Но к задачам строительной механики, теории упругости и теории оболочек нейронные сети, можно сказать, еще практически не применялись.[1]

В заключение можно сказать что, эффективная реализация нейротехнологий предусматривает решение следующих вопросов:

- использование и сравнение различных существующих нейросетевых моделей с выбором лучшей, включая сравнение разных схем обучения и доучивания;
- возможность использования гибридных нейропрогнозируемых и оптимизирующих систем, синтезирующих лучшие качества существующих традиционных способов прогнозирования и оптимизации с предложенным;
- создание нейроимитаторов для управления конструкциями;
- численные эксперименты, показывающие возможности и преимущества предложенного метода в приложении к различным многомерным и многопараметрическим задачам;
- приложение к задачам механики, теории упругости и теории оболочек, включая задачи диагностики (плановых ремонтов), повышение точности численных решений по данным приближенных решений на последовательности редких сеток по сравнению с методом экстраполяции Ричардсона и др.;
- применение метода шагового нейропрогнозирования в строительных конструкциях (исследование нелинейного поведения конструкций в зависимости от изменения свойств материала и циклов загрузки и др.);
- использование нейропрогнозирования в нелинейной механике;
- поиск и реализация решения прогнозных задач в разных областях техники и экономики (авиастроение, геологоразведка и др.), в задачах управления движением, в котором изменение (эволюция) модели происходит непрерывно по мере движения на основе обратной связи с поступающей информацией и т.д.

Фойдаланган адабиётлар

1. Абовский Н.П. и др. Численное моделирование строительных конструкций и систем с использованием ЭВМ. Современные аспекты обучения. – Новосибирск: Сибирский фед.универ, 2008. – 148 ст.
2. Ильюшин А.А., Победря Б.Е. Основы математической теории термовязкоупругости. – М.: Наука, 1970. – 280 с.
3. Sh.Salimov, On effectiveness-as a measure of compliance of funds and tasks they solve // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 02, volume 82 published February 29, 2020, pp. 146-154.
4. Ш.М.Салимов, М.Э.Расулова, Перспективы подготовки военных кадров с внедрением в систему образования информационных технологий // Труды международной конференции “Непрерывное образование в интересах устойчивого развития: новые вызовы”, ЧГПИ Таш. обл., Республика Узбекистан, 21-24 май 2019 г, стр. 275-276.
5. Ш.М.Салимов, М.Э.Расулова, Инновационная образования в высших военных учебных заведениях технического направления // Труды международной конференции “Непрерывное образование в интересах устойчивого развития: новые вызовы”, ЧГПИ Таш. обл., Республика Узбекистан, 21-24 май 2019 г, стр. 57-59